

A INFLUÊNCIA DO GARIMPO NA PERSISTÊNCIA DA MALÁRIA ENTRE POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Júlia Dias Rodrigues - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - juliadrodrigues02@gmail.com

Amanda Vitória Serafim dos Santos - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC)- mediciner.amanda@gmail.com

Daylet Gutiérrez Martínez - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - dayletgutierrez@gmail.com

Eryka Oliveira de Aquino - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - erykaoliveiradeaquino@gmail.com

Larissa Procópio Cruz - Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (UNITPAC) - procopioLARISSA01@gmail.com

Alinne Katienny Lima Silva Macambira - Santa Casa de Misericórdia de Goiânia - alinnemacambira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença tropical transmitida pela picada de mosquitos Anopheles. Mesmo sendo transmitida em 87 países, suas taxas de mortalidade diminuíram drasticamente entre 2000 e 2015 devido aos programas de controle da doença. Entretanto, algumas regiões, entre elas a amazônica, apresentam elevados índices da doença, principalmente em áreas habitadas por povos indígenas. Ademais, apontam como alto risco, as atividades de garimpo, por ser uma prática que contribui para o desmatamento e formação de ambientes propícios à proliferação do mosquito vetor. Contudo, os estudos a respeito dessa relação ainda são limitados e pouco documentados. **OBJETIVOS:** Compreender os impactos da mineração ilegal na incidência de malária em comunidades indígenas da Amazônia. **METODOLOGIA:** O presente estudo se trata de uma revisão literária de caráter integrativo. Foram incluídos artigos científicos pertencentes à base de dados PubMed nos idiomas português e inglês, do período de 2020 a 2025, disponíveis na íntegra. Os descritores utilizados foram: “Malaria” AND “Indigenous” AND “Brazil”. Ao final da seleção, identificaram-se 6 artigos relevantes para a análise do tema. **RESULTADOS:** A incidência de malária entre indígenas na Amazônia tem aumentado devido à expansão da mineração ilegal. Entre 2016 e 2020, os casos em mineradores foram nove vezes maiores que no restante da população, e a incidência entre indígenas cresceu 21,75% no mesmo período. Em 2016, a abertura de 133 novas minas de ouro na Terra Yanomami marcou o início de um crescimento contínuo da malária, com um pico em 2020, quando a atividade mineradora aumentou 30%, concentrando-se 52% no Rio Uraricoera. Além de criar criadouros para o mosquito Anopheles spp., vetor da malária, o garimpo ilegal dificulta o acesso ao tratamento. Mineiros recorrem a antimaláricos do mercado negro, interrompendo tratamentos e favorecendo a resistência do parasita. Entre indígenas, a baixa mobilidade e a falta de educação em saúde agravam a situação. Entre 2010 e 2020, 35% dos casos autóctones ocorreram no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Leste e na Terra Yanomami, e crianças de 0 a 9 anos representavam 37% dos infectados. **CONCLUSÃO:** Portanto, destaca-se que a mineração ilegal também impacta populações negras e pobres, reforçando desigualdades sociais. A falta de acesso a cuidados médicos e a destruição ambiental promovida pelo garimpo ampliam a transmissão da malária. Para reverter esse cenário, são necessárias ações de fiscalização, melhoria na assistência à saúde indígena e educação sobre prevenção da malária.

PALAVRAS-CHAVE: Malária, Povos Indígenas, Mineração.

REFERÊNCIAS:

RECHT, Judith; SIQUEIRA, André M.; MONTEIRO, Wuelton M.; HERRERA, Sônia M.; HERRERA, Sócrates; LACERDA, Marcus V. G. Malária no Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela: desafios atuais no controle e eliminação da malária. *Malaria Journal*, v. 16, n. 273, 2017. Disponível em: <https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-017-1925-6>. Acesso em: 16 mar. 2025.

Amaral PST, Garcia KKS, Suárez-Mutis MC, et al. Malaria in areas under mining activity in the Amazon: A review. *Rev Soc Bras Med Trop*. 2024;57:e002002024. Published 2024 Jun 24. doi:10.1590/0037-8682-0551-2023

Wetzler, E.A., Marchesini, P., Villegas, L. et al. Changing transmission dynamics among migrant, indigenous and mining populations in a malaria hotspot in Northern Brazil: 2016 to 2020. *Malar J* 21, 127 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12936-022-04141-6>

De Aguiar Barros, J., Granja, F., Pequeno, P. et al. Gold miners augment malaria transmission in indigenous territories of Roraima state, Brazil. *Malar J* 21, 358 (2022). <https://doi.org/10.1186/s12936-022-04381-6>